

Repercussions of Mood Disorders on Behaviors in Elderly People

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18049969>

Nadia Teffahi

nadia.teffahi@uit.ac.ma

Faculté des Sciences Humaines et Sociales, Université Ibn Tofeïl, Kenitra, Maroc

Received: 23/10/2025

Hamza Naciri

hamza.naciri1@uit.ac.ma

Accepted: 27/11/2025

Khadija Ouadi

khadija.ouadi@uit.ac.ma

Published: 31/12/2025

Abstract

This study examines the influence of mood disorders on the behavior of elderly people within the context of Morocco's growing aging population. The sample consisted of five women aged 64 to 85 years, all residents of the Hay Nahda Social Center in Rabat. A qualitative approach was adopted, using clinical interviews and case studies to explore the links between affective variations and behavioral manifestations. The results reveal that mood disorders—especially depression, chronic sadness, and resignation—directly affect behavior, leading to social withdrawal, irritability, apathy, and loss of initiative. These alterations stem from loneliness, loss of social roles, and declining family support. The discussion highlights the need for person-centered psychological care and institutional support that fosters listening, recognition, and social connection. In conclusion, mood disorders among older adults reflect deep psychological suffering tied to the search for meaning and loss of self-worth, calling for a humanistic and integrated approach to mental health and aging.

Keywords: mood disorders, Aging, elderly people, behavior, psychological well-being

Répercussions des Troubles de l'Humeur sur les Comportements des Personnes Agées

Nadia Teffahi

nadia.teffahi@uit.ac.ma

Faculté des Sciences Humaines et Sociales, Université Ibn Tofeïl, Kenitra, Maroc

Reçu: 23/10/2025

Hamza Naciri

hamza.naciri1@uit.ac.ma

Accepté: 27/11/2025

Khadija Ouadi

khadija.ouadi@uit.ac.ma

Publié: 31/12/2025

Résumé

Cette étude examine l'influence des troubles de l'humeur sur les comportements des personnes âgées, dans un contexte de vieillissement démographique croissant au Maroc. Cinq femmes âgées de 64 à 85 ans, résidentes du Centre social de Hay Nahda à Rabat, ont constitué l'échantillon d'étude. Une approche qualitative a été adoptée, mobilisant l'entretien clinique et l'étude de cas afin d'explorer les liens entre variations affectives et manifestations comportementales. Les résultats révèlent que les troubles de l'humeur — notamment la dépression, la tristesse chronique et la résignation — influencent directement le comportement, entraînant repli sur soi, irritabilité, apathie et perte d'initiative. Ces altérations trouvent leur origine dans la solitude, la perte de rôle social et la dégradation du soutien familial. La discussion souligne la nécessité d'une prise en charge psychologique centrée sur la personne et d'un accompagnement institutionnel favorisant l'écoute, la valorisation et le maintien du lien social. En conclusion, les troubles de l'humeur chez les aînés traduisent une souffrance psychique liée à la quête de sens et à la perte de reconnaissance, appelant à une approche humaniste et intégrée de la santé mentale du vieillissement.

Mots clés: troubles de l'humeur, vieillissement, personnes âgées, comportement, bien-être psychologique

Introduction

Le vieillissement de la population constitue un phénomène mondial et pose des défis majeurs en matière de santé mentale, notamment concernant les personnes âgées, qui peuvent être exposées à divers troubles mentaux affectant leur fonctionnement psychique et social. Parmi ces affections, les troubles de l'humeur jouent un rôle central, car ils peuvent non seulement perturber l'équilibre émotionnel, mais également entraîner des troubles du comportement et des difficultés d'adaptation dans la vie quotidienne (Sillamy, 2003; Tribolet & Shahidi, 2002).

Les troubles de l'humeur regroupent un ensemble de conditions mentales caractérisées par des perturbations émotionnelles significatives, telles que des périodes prolongées de tristesse excessive (dépression), de joie ou d'exaltation anormale (manie, euphorie), ou une alternance des deux. Ces troubles englobent plusieurs formes, dont l'épisode dépressif majeur, la dysthymie, la cyclothymie, le trouble bipolaire, ainsi que des altérations d'humeur associées à des affections médicales (Sillamy, 2003).

Malgré les recherches déjà menées sur l'impact des troubles de l'humeur sur la personnalité et le comportement des personnes âgées, la question demeure d'actualité, particulièrement dans le contexte marocain, où le vieillissement de la population est un phénomène croissant (Hassan et al., 2019). Ces troubles constituent une véritable difficulté au quotidien pour les familles, les institutions sociales et les communautés, et justifient la nécessité d'études approfondies visant à mieux comprendre leurs répercussions comportementales.

Objectif

L'objectif de la présente étude est d'examiner la relation entre les variations d'humeur et les troubles du comportement chez les personnes âgées, avec un accent particulier sur le sexe féminin, compte tenu de la sensibilité accrue des femmes aux facteurs émotionnels (Kuehner, 2017). La méthodologie adoptée combine une analyse théorique des concepts fondamentaux - humeur, personnalité, vieillissement, troubles de l'humeur et troubles du comportement - et une étude de cas pratique menée au Centre social pour personnes âgées de Hay Nahda à Rabat, permettant d'identifier les facteurs déclencheurs des variations d'humeur et leurs effets sur la personnalité et la conduite des personnes âgées.

Les troubles de l'humeur observés souvent chez les personnes âgées se manifestent sous différentes formes :

- Épisode dépressif majeur : humeur triste, perte d'intérêt, troubles du sommeil, de concentration et parfois idées suicidaires;
- Euphorie : état d'excitation et de joie excessive, souvent accompagné d'hyperactivité psychomotrice ;
- Tristesse : réaction normale à une perte ou une frustration, se traduisant par un désintérêt et un émoussement affectif;
- Dysthymie : forme chronique mais légère de dépression, caractérisée par une humeur dépressive persistante pendant au moins deux ans et une faible estime de soi (Tribolet & Shahidi, 2002).

La personnalité se définit comme l'ensemble stable des caractéristiques affectives, intellectuelles et comportementales qui distinguent un individu et structurent sa manière d'agir et de réagir aux situations. Quant aux troubles du comportement, ils désignent, selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), des perturbations cliniquement significatives de la pensée, de l'humeur ou du comportement, entraînant une souffrance psychique ou une altération du fonctionnement mental, telles que l'anxiété, l'euphorie, l'agressivité, l'apathie ou la dépression (OMS, 2018).

Cette étude se propose donc d'apporter un éclairage sur l'influence des troubles de l'humeur sur le comportement des personnes âgées, en contribuant à l'amélioration des stratégies de prévention, de suivi et de prise en charge psychologique dans un contexte de vieillissement démographique croissant.

Méthode

Cadre méthodologique général

La méthode de recherche se définit comme un ensemble de démarches mobilisées par le chercheur pour découvrir, vérifier ou approfondir des connaissances, ou encore pour résoudre un problème concret à partir des savoirs existants (Henriette Bloch et al., 2003). Elle renvoie ainsi à un processus structuré d'étapes et de procédés permettant d'atteindre les objectifs fixés par la recherche.

Dans le cadre de cette étude, nous avons opté pour une méthode descriptive, qui s'est révélée particulièrement adaptée pour appréhender la réalité psychique vécue par les personnes âgées hébergées au Centre de Hay Ennahda à Rabat.

En psychologie clinique, les approches descriptives — telles que l'étude de cas, l'observation systématique ou naturaliste, la méthode normative développementale et l'enquête — sont les plus fréquemment utilisées.

Elles se déroulent en milieu naturel et visent à fournir une image précise d'un phénomène ou d'une situation donnée, sans nécessairement établir des relations de causalité, contrairement à la démarche expérimentale. L'objectif principal est d'identifier les composantes d'une situation et de décrire les relations qui les unissent (Chahraoui & Bénony, 2003).

L'échantillonnage

La population mère

Le Centre de Hay Ennahda abrite actuellement 35 bénéficiaires, pour une capacité totale de 48 lits répartis comme suit : 20 lits pour les femmes, 20 pour les hommes et 8 lits réservés à la résidence temporaire.

La population mère étudiée est hétérogène, composée de 18 femmes et 17 hommes âgés de 60 à 87 ans, incluant à la fois des personnes valides et d'autres souffrant de handicaps physiques (notamment des paralysies).

L'échantillon de l'étude

N° Cas	Nom ou Prénom	Âge	Situation familiale	Niveau d'instruction
1	Fatima	69 ans	Célibataire	Primaire
2	El Rhalia	85 ans	Veuve	Illettrée
3	Samira	64 ans	Célibataire	Bachelière
4	Saadia	76 ans	Divorcée	Illettrée
5	Fouzia	70 ans	Divorcée	Primaire

L'échantillon retenu est composé de cinq femmes âgées de 64 à 85 ans, sélectionnées sur la base de leur vécu marqué par des situations de stress, de tristesse ou de bouleversement psychique.

Techniques utilisées

Afin de mieux cerner notre objet d'étude, nous avons mobilisé deux principales techniques qualitatives: l'étude de cas et l'entretien clinique.

Ces deux approches complémentaires ont permis de recueillir des informations subjectives, riches et contextualisées, en lien direct avec les expériences vécues par les participantes.

L'étude de cas

L'étude de cas, qui relève des méthodes descriptives et historiques, consiste en une observation approfondie d'un individu ou d'un petit groupe d'individus. Elle occupe une place centrale dans la méthodologie clinique, en cherchant à décrire précisément le problème actuel d'un sujet à la lumière de son histoire personnelle, familiale et sociale. Cette démarche repose sur la triangulation des sources de données : entretiens, observations directes, bilans psychologiques, témoignages de proches ou de soignants.

L'étude de cas ne se limite pas à la dimension sémiologique, mais replace le vécu du sujet dans son contexte de vie global, en intégrant différents niveaux d'analyse. Ainsi, elle permet d'élaborer des hypothèses compréhensives sur l'origine et la signification des conduites observées (Khadija Chahraoui & Hervé Bénony, 2003).

L'entretien clinique

L'entretien clinique constitue un outil d'exploration du fonctionnement psychique global du sujet. Il ne s'agit pas d'un interrogatoire, mais d'un espace d'écoute et de libre expression, où le participant doit se sentir en sécurité et en confiance.

Les conditions matérielles (temps, lieu, intimité) et relationnelles (disponibilité, empathie, authenticité) y jouent un rôle essentiel. La durée varie généralement de quelques minutes à une heure (J. Bergeret, 2004).

Dans notre recherche, l'entretien clinique comprenait d'abord une section d'informations personnelles, suivie de deux axes d'analyse:

- Axe 1 : Humeur et comportements: Humeur (12 questions) et Comportements (4 questions);
- Axe 2 : Investissement d'objet et relation avec la famille : 6 questions.

Ces entretiens ont permis d'évaluer les troubles de l'humeur, la perception de soi, les stratégies d'adaptation et la qualité des relations familiales et sociales des résidentes.

Présentation et analyse des cas étudiés

Cas n°1 : Fatima

Fatima, 69 ans, célibataire et sans enfants, a un niveau d'instruction primaire. Après une vie marquée par l'exil, la maltraitance familiale et la maladie, elle a intégré le Centre en 2011.

Elle se décrit comme sociable et serviable, mais demeure profondément marquée par les blessures du passé.

Analyse

- **Humeur** : Fatima présente une sensibilité accrue, teintée de tristesse, mais conserve un certain optimisme;
- **Comportements** : Légers troubles du sommeil et de mémoire;

- **Relations familiales** : Rupture affective avec son frère ; substitution du lien familial par les relations sociales au Centre.

Synthèse

Fatima demeure stable et bien intégrée, bien que souffrant d'un léger trouble de l'humeur et de culpabilité latente.

Cas n°2 : Samira

Samira, 64 ans, ancienne secrétaire de direction, célibataire et retraitée, vit au Centre depuis 2015. Elle se montre aimable mais renfermée, marquée par un fort isolement social.

Analyse

- **Humeur** : Tristesse chronique, irritabilité et désintérêt pour la vie;
- **Comportements** : Troubles du sommeil, perte d'appétit, troubles de mémoire;
- **Relations familiales** : Rupture et isolement affectif ; rares contacts téléphoniques.

Synthèse

Samira manifeste des signes évidents de dépression et d'anxiété, accentués par la solitude et le manque de perspectives.

Cas n°3 : El Ghalia

Veuve de 85 ans, illettrée, El Ghalia a choisi volontairement de vivre au Centre depuis 2013 afin de rompre sa solitude. Elle a trouvé dans le dessin une forme d'expression thérapeutique.

Analyse

- **Humeur** : Mélange de résignation, de nervosité et d'amertume;
- **Comportements** : Légers troubles du sommeil ; pas de trouble mnésique significatif ;
- **Relations familiales** : Lien solide avec sa fille, malgré une distance volontaire.

Synthèse

El Ghalia présente une humeur instable et un besoin d'isolement, mais compense par la créativité et un sentiment de maîtrise retrouvé.

Cas n°4 : Saadia

Saadia, 77 ans, divorcée et sans enfants biologiques, a adopté un garçon qu'elle considérait comme son fils. Ce dernier l'a trahie et dépossédée de ses biens, la contraignant à vivre au Centre.

Analyse

- **Humeur** : Tristesse profonde, angoisse, méfiance généralisée;
- **Comportements** : Troubles de mémoire, d'alimentation et de sommeil;
- **Relations familiales** : Rupture totale avec la famille et perte du lien affectif avec le fils adoptif.

Synthèse

Saadia manifeste un trouble sévère de l'humeur et une dépression réactionnelle en lien direct avec la trahison vécue et la rupture familiale.

Cas n° 5: Fouzia

Fouzia, âgée de 74 ans, est une femme veuve depuis une dizaine d'années, résidant au Centre social pour personnes âgées de Hay Nahda à Rabat depuis un peu plus de trois ans. Avant son admission, elle vivait seule, isolée, après le départ de ses enfants installés à l'étranger. Son parcours de vie est marqué par des responsabilités familiales lourdes, une précarité économique prolongée et des épisodes de deuil successifs, notamment la perte de son époux et d'une sœur très proche.

Analyse

- **Humeur** : Humeur instable, tristesse diffuse, une perte d'élan vital, un sentiment profond d'abandon et un désengagement émotionnel progressif vis-à-vis de l'environnement actuel. Son humeur demeure globalement dépressive, avec des épisodes de résignation et un manque d'intérêt pour les activités quotidiennes, traduisant un trouble de l'humeur persistant à tonalité mélancolique;

- **Comportements** : Attitude de retrait social manifeste, négligence de sa présentation personnelle et une baisse de motivation dans la gestion des besoins de base et vision pessimiste de son existence;

- **Relations familiales** : Peu ou pas de contact familial avec un sentiment de dévalorisation.

Synthèse

L'analyse du cas de Fouzia met en évidence une corrélation directe entre la dépression chronique et le comportement de retrait social. L'instabilité émotionnelle, la perte d'intérêt et la baisse de motivation traduisent un état de fragilité psychologique marqué par un désinvestissement du monde extérieur. Les troubles de mémoire légers observés semblent davantage liés à la détérioration émotionnelle qu'à un processus neurodégénératif.

Résultats

L'analyse des cinq cas étudiés, met en évidence un lien étroit entre les troubles de l'humeur et les comportements observés chez les personnes âgées. Les fluctuations émotionnelles se traduisent principalement par des attitudes de retrait, des manifestations d'irritabilité ou d'indifférence, et parfois des épisodes de tristesse prolongée.

Chez la majorité des participants, les facteurs déclencheurs identifiés incluent la solitude, la perte de repères familiaux, les maladies chroniques et la dépendance croissante vis-à-vis de l'entourage. Ces éléments confirment l'hypothèse selon laquelle les troubles affectifs constituent un indicateur important du déclin psychologique lié à l'âge.

Le cas de Fouzia, en particulier, met en lumière l'importance du contexte socio-affectif dans la genèse des troubles de l'humeur. Son expérience montre que le manque d'interactions sociales et le sentiment d'abandon intensifient les processus dépressifs et altèrent la perception de soi. Cette observation rejoint les travaux de la psychologie humaniste, notamment ceux de Carl Rogers, qui soulignent que le besoin de considération positive et d'appartenance est fondamental pour maintenir l'équilibre psychique.

De plus, l'étude confirme la perspective de la psychologie du vieillissement, selon laquelle le désengagement social et la perte de rôle constituent des sources majeures de

vulnérabilité émotionnelle. L'impact sur le comportement n'est pas homogène : certains sujets réagissent par un retrait et une apathie, tandis que d'autres développent des comportements d'agitation ou d'agressivité passive.

Ainsi, la lecture globale des résultats suggère que les troubles de l'humeur chez les personnes âgées ne peuvent être interprétés isolément : ils s'inscrivent dans un ensemble complexe de variables psychologiques, sociales et contextuelles. Cette compréhension intégrée ouvre la voie à la discussion générale, qui portera sur les implications psychologiques et sociales de ces constats, ainsi que sur les pistes d'intervention adaptées dans le contexte marocain.

Discussion

Les résultats obtenus à travers l'analyse des cas observés mettent en lumière l'importance cruciale des troubles de l'humeur dans la compréhension des comportements des personnes âgées. L'étude montre que les altérations émotionnelles traduisent souvent une souffrance psychique silencieuse, intimement liée au processus de vieillissement, à la solitude et à la perte de rôle social.

Les troubles de l'humeur

Chez les personnes âgées rencontrées, les troubles de l'humeur ne se réduisent pas à un simple déséquilibre émotionnel : ils constituent une réponse adaptative à un environnement appauvri sur le plan affectif et relationnel. Le cas de *Fouzia*, par exemple, illustre comment la perte d'un conjoint et la rupture des liens familiaux peuvent engendrer un sentiment d'inutilité et de dévalorisation de soi, amplifiant les signes dépressifs. Cette dynamique rejoint les modèles de la psychologie du vieillissement (Erikson, 1963), selon lesquels la phase tardive de la vie confronte l'individu à la tension entre *intégrité du moi* et *désespoir*.

Lorsque les personnes âgées ne parviennent pas à donner sens à leur existence passée, ni à maintenir un lien social valorisant, elles basculent vers des formes d'épuisement affectif.

La vulnérabilité émotionnelle et le rôle du contexte institutionnel

L'étude souligne également l'impact du contexte institutionnel (centre d'accueil) sur la santé émotionnelle. L'entrée en institution, bien que parfois nécessaire, s'accompagne souvent d'un sentiment de déracinement et d'une perte de repères identitaires. Ce changement de cadre de vie, associé à la cohabitation avec d'autres résidents et à la dépendance vis-à-vis du personnel, peut renforcer les sentiments d'isolement ou d'impuissance.

Dans le cas de plusieurs participants, la diminution du contact avec les proches et la rareté des visites extérieures accentuent cette fragilité. Ce constat renforce l'idée que le maintien des interactions sociales significatives constitue un facteur de protection majeur contre la détérioration émotionnelle.

Les observations concordent ici avec les théories de la psychologie humaniste (Rogers, Maslow), qui mettent en avant la nécessité d'un *climat relationnel positif* et d'une *considération inconditionnelle* pour soutenir le bien-être psychologique. Dans le contexte des personnes âgées, cela implique de repenser l'accompagnement institutionnel en termes d'écoute active, de valorisation de l'expérience et de maintien de l'autonomie décisionnelle.

L'interaction entre humeur, personnalité et comportement

Les comportements observés tels que le repli sur soi, l'irritabilité, l'agitation, ou le désintérêt pour les activités quotidiennes, trouvent leur origine dans la perturbation du système émotionnel et motivationnel. Le lien entre humeur et comportement n'est pas linéaire : il résulte d'une interaction entre les traits de personnalité, les événements de vie et les ressources psychologiques disponibles.

Ainsi, une personnalité introvertie ou hypersensible, confrontée à des pertes affectives répétées, présentera davantage de symptômes dépressifs, tandis qu'une personnalité extravertie et résiliente pourra mieux mobiliser ses capacités d'adaptation. Ce constat rejoint les travaux de Costa et McCrae (1992) sur les dimensions de la personnalité, ainsi que ceux de Lazarus, R.S., & Folkman, S. (1984) sur les stratégies d'adaptation au stress émotionnel.

Spécificité du contexte marocain

Dans le contexte marocain, la problématique des troubles de l'humeur chez les personnes âgées revêt une dimension socioculturelle particulière. Le passage progressif d'un modèle familial élargi à un modèle plus restreint a contribué à affaiblir le rôle traditionnel de la famille comme espace de soutien et de valorisation de la personne âgée. De plus, la pauvreté, l'analphabétisme, la précarité des pensions et l'absence de structures de soins psychologiques adaptées renforcent la marginalisation de cette catégorie sociale.

Les résultats de cette étude confirment que les troubles de l'humeur s'inscrivent dans une dynamique psychosociale, où le manque de reconnaissance, la solitude et le sentiment d'inutilité deviennent des facteurs déclencheurs de déséquilibres émotionnels. L'approche humaniste et positive, en insistant sur la valorisation de la dignité et du potentiel de chaque individu, pourrait constituer un levier d'action pertinent dans le contexte institutionnel marocain.

Implications pratiques et perspectives d'intervention

À la lumière de ces constats, il apparaît nécessaire de développer des stratégies d'accompagnement psychologique adaptées aux besoins des personnes âgées. Cela pourrait inclure :

- Des programmes d'écoute et de médiation émotionnelle au sein des centres sociaux ;
- Des activités valorisant l'expérience et les compétences des résidents (transmission de savoir, ateliers intergénérationnels) ;
- Une formation du personnel encadrant aux principes de la communication empathique et bienveillante ;
- L'introduction de suivis psychologiques réguliers afin de dépister précocement les signes de dépression ou d'anxiété.

Ces mesures s'inscrivent dans la logique de la psychologie humaniste, qui considère que tout individu, quel que soit son âge, conserve la capacité d'évolution et de réajustement émotionnel à condition d'être placé dans un environnement soutenant et respectueux de son vécu.

En somme, cette discussion met en évidence que les troubles de l'humeur chez les personnes âgées ne sont pas uniquement des manifestations cliniques, mais le reflet d'une crise existentielle et relationnelle. Leur compréhension exige une approche intégrée combinant la psychologie du vieillissement, la psychologie humaniste et l'analyse des contextes sociaux.

Le cas de Fouzia, tout comme ceux des autres participants, illustre la nécessité de replacer la

personne âgée au centre de la relation d'aide, non pas comme sujet défaillant, mais comme être en quête de sens, de reconnaissance et d'humanité.

Conclusion

L'étude menée au Centre Social pour personnes âgées de Hay Ennahda à Rabat met en lumière l'ampleur et la complexité des troubles de l'humeur chez les personnes âgées et leur impact significatif sur les comportements individuels et sociaux. Les résultats obtenus confirment que le vieillissement ne se limite pas à un processus biologique, mais constitue avant tout une expérience psychologique et existentielle fortement influencée par le contexte relationnel, familial et institutionnel.

Les cas étudiés, notamment celui de *Fouzia*, révèlent que les altérations de l'humeur (tristesse, anxiété, irritabilité, désintérêt) s'accompagnent souvent de troubles du comportement tels que le repli sur soi, l'agressivité passive ou la perte d'initiative. Ces manifestations traduisent une souffrance intérieure profonde, liée à la solitude, au sentiment de perte de sens, ou encore à la dévalorisation sociale que subissent fréquemment les personnes âgées.

Sur le plan théorique, cette recherche s'inscrit dans le prolongement des approches humaniste et positive de la psychologie, qui placent la personne au centre du processus de compréhension et de soin. Selon Carl Rogers (1961), le bien-être psychologique dépend de la congruence entre le *soi perçu* et le *soi idéal*, et l'environnement doit offrir une *considération positive inconditionnelle* pour favoriser cette harmonie intérieure. De même, Abraham Maslow (1970) rappelle que la satisfaction des besoins d'appartenance, d'estime et d'accomplissement de soi demeure essentielle, même dans les dernières étapes de la vie. Ces références théoriques confortent les résultats empiriques de notre étude : le besoin de reconnaissance, d'écoute et de valorisation demeure central pour préserver la santé mentale et émotionnelle des personnes âgées.

En termes de recommandations, et à la lumière des constats tirés de cette recherche, plusieurs pistes d'action peuvent être proposées :

1. Renforcer la prise en charge psychologique dans les centres d'accueil pour personnes âgées à travers des suivis individuels et des ateliers d'expression émotionnelle.
2. Former le personnel encadrant à la communication empathique, à la gestion des troubles de l'humeur et à la prévention des crises comportementales.
3. Promouvoir des activités intergénérationnelles favorisant la transmission du savoir, le sentiment d'utilité et la stimulation cognitive.
4. Développer des campagnes nationales de sensibilisation sur la santé mentale des seniors, afin de réduire la stigmatisation et encourager les familles à maintenir un lien affectif fort avec leurs proches âgés.
5. Créer des partenariats entre les structures sociales et les professionnels de la santé mentale pour un accompagnement pluridisciplinaire intégrant psychologie, gérontologie et travail social.

Ces recommandations s'inscrivent dans une approche préventive et inclusive visant à promouvoir une vieillesse active, digne et épanouie, conformément à la vision de l'Organisation mondiale de la santé (OMS, 2017) sur le vieillissement en bonne santé.

Cette étude ouvre la voie à de futures recherches portant sur la prévalence quantitative des troubles de l'humeur dans différents contextes socioculturels marocains, en incluant des variables telles que le niveau socio-économique, le statut familial ou le genre. Elle pourrait également être enrichie par l'utilisation d'outils psychométriques standardisés (tels que le Geriatric Depression Scale ou le MMSE) pour compléter l'analyse qualitative par une évaluation objective de la symptomatologie émotionnelle.

Enfin, il serait pertinent d'explorer le rôle des interventions psychologiques humanistes et positives, telles que l'écoute active, la thérapie de soutien ou les programmes de gratitude, dans la réduction du stress émotionnel et l'amélioration du bien-être psychologique des personnes âgées. Ces pistes de recherche futures permettraient de consolider les bases d'une politique de santé mentale du vieillissement adaptée au contexte marocain, fondée sur la dignité, l'autonomie et la valorisation de la personne humaine à tous les âges de la vie.

Références

- Bergeret, J. (2004). *Psychologie : Entretien avec le patient en psychologie pathologique*. Paris : Masson.
- Bloch, H. (2003). *Le grand dictionnaire de la psychologie*. Paris : Larousse.
- Caradec, V. (2008). *Sociologie de la vieillesse et du vieillissement, 2^{ème} édition*. Armand Colin.
- Chahraoui, K., & Benony, H. (2003). *Méthodes, évaluation et recherches en psychologie clinique*. Paris: Dunod.
- Charlotte, M., & Vanek Dreyfus, A. (2005). *L'indispensable de la psychologie*. France: Studyrama.
- Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1992). Normal personality assessment in clinical practice. *Psychological Assessment, 4*(1), 5–13. <https://doi.org/10.1037/1040-3590.4.1.5>
- Delay, J & Pichot P. (1975). *Abrégé de psychologie*. Masson: Paris.
- Erikson, E. (1963). *Childhood and society*. New York, NY : W. W. Norton & Company.
- Hassan, A., Benjelloun, H., & El Khatib, Z. (2019). Vieillesse de la population au Maroc et implications en santé mentale. *Revue Marocaine de Gériatrie, 12*(2), 45–53.
- Hurlock, E. B. (1978). *La psychologie du développement*. Canada : [Éditeur non précisé].
- Julien, D., et al. (2005). *Instruments de diagnostic des troubles de la personnalité*. France: [Éditeur non précisé].
- Kuehner, C. (2017). Gender differences in unipolar depression: An update of epidemiological findings and possible explanations. *Psychiatry Research, 289*, 144–155. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2017.02.004>
- Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. New York, NY : Springer.
- Organisation mondiale de la Santé (OMS). (2016–2017). *Rapport annuel*. Genève : OMS.
- Organisation mondiale de la Santé (OMS). (2018). *Classification des troubles mentaux : CIM-11*. Genève : OMS.
- Plotnik, R. (2007). *Introduction à la psychologie (2^e éd.)*. [Lieu non précisé] : [Éditeur non précisé].
- Rogers, C. R. (1961). *On becoming a person: A therapist's view of psychotherapy*. Boston, MA : Houghton Mifflin.
- Sillamy, N. (2003a). *Psychopathologie de l'humeur*. Paris : Dunod.
- Sillamy, N. (2003b). *Dictionnaire de psychologie*. Paris : Larousse.
- Sylvie, A. (2010). *Petit Larousse de psychologie*. Italie : Larousse.
- Tribolet, P., & Shahidi, S. (2002). Les troubles de l'humeur chez la personne âgée. *Revue Médicale Suisse, 1*(11), 763–770.
- Tribolet, P., & Shahidi, S. (2005). *Nouveau précis de sémiologie des troubles psychiques*. France : HDF.